

FRAGMENTOS DEL PASADO
DO PASSADO
REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • *REVISTA DE ARQUEOLOGIA*

ISSN 2422-622X (impreso) / ISSN 2525-1775 (on line)

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 7 | (2023)

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

Fundación de Historia Natural Félix de Azara
Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas
Universidad Maimónides
Hidalgo 775 P. 7º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54) 11-4905-1100 int. 1228 / www.fundacionazara.org.ar

FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO, Revista de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.

 [revistafragmentosdelpasado](https://www.instagram.com/revistafragmentosdelpasado)

(2023) Número 7- ISSN 2422-622X (impreso) / ISSN 2525-1775 (on line)

Impreso en Argentina

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Fragmentos del pasado - do passado. Revista semestral de arqueología.

Propietario: Fundación de Historia Natural Félix de Azara

Director: Adrián Giacchino

Hidalgo 775 piso 7 (C1405BCK) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina

(54) 11-4905-1100 int. 1230 / www.fundacionazara.org.ar

revistafragmentos@fundacionazara.org.ar

Registro de propiedad intelectual en trámite.

FRAGMENTOS DEL PASADO es una publicación semestral dedicada a las Ciencias sociales. Su objetivo primordial es la comunicación e intercambio científico de la Antropología, Arqueología, Patrimonio, Museos, Historia de la Arqueología y Colecciones Arqueológicas.

FRAGMENTOS DO PASSADO é uma publicação semestral dedicada às Ciências Sociais. O seu principal objectivo é a comunicação e intercâmbio científico da Antropologia, Arqueologia, Patrimônio, Museus, História da Arqueologia e Coleções Arqueológicas.

FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO is a semiannual journal devoted to Social Science. Its main objective is scientific communication and exchange of the Anthropology, Archaeology, Heritage, Museums, History of Archaeology and Archaeological Collections.

Editora Responsable / Editora Responsável / Responsible Editor

Vanesa Natalia Bagaloni

Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas,
Universidad Maimónides y Fundación Azara. Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Editora Asociada / Editora Associada / Associate Editor

Victoria Pedrotta

Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas,
Universidad Maimónides y Fundación Azara. Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Comité Editorial / Comité Editorial / Editorial Committee

Sheila Grisel Ali

Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano. Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, Argentina.

Ana Rosa Butto

Centro Austral de Investigaciones Científicas. Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,
Argentina.

Violeta Cantarelli

Universidad Maimónides y Fundación Azara.
Ministerio de Producción e Industria de la provincia de
Neuquén, Argentina.

Rodrigo Costa Angrizani

Centro de Investigación Científica y de Transferencia
Tecnológica a la Producción, Centro Científico
Tecnológico CONICET, Santa Fe. Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Sofía Gandini

Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y
Antropológicas, Universidad Maimónides y Fundación
Azara. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas, Argentina.

María José Saletta

Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales,
Universidad Nacional de La Matanza, Argentina.

Marianela Taboada

Instituto de las Culturas, Universidad de Buenos Aires.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas, Argentina.

Hernán Tomassini

Departamento de Humanidades, Universidad Nacional
del Sur. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas, Argentina.

Axel Rex Weissel

Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y
Antropológicas, Universidad Maimónides y Fundación
Azara. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas, Argentina.

**Comité Académico Asesor / Comité Consultivo
Académico / Academic Advisory Committee**

Claudia Augustat

Weltmuseum Wien, Austria.

María Alba Bovisio

Instituto de Teoría e Historia del Arte "Julio E. Payró" y
Dpto. de Artes, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad
de Buenos Aires. Instituto de Altos Estudios Sociales,
Universidad Nacional de San Martín, Argentina.

Marcelo Campagno

Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias
Humanas, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas. Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Horacio Chiavazza

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de
Cuyo, Área Fundacional, Municipalidad de Mendoza,
Argentina.

Per Cornell

Department of Historical Studies, University of
Gothenburg, Suecia.

Felipe Criado-Boado

Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT), Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), España.

Rafael Curtoni

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires. Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Carlos Díez Fernández-Lomana

Universidad de Burgos, España.

Manuela Fischer

Ethnologisches Museum, Staatliche Museen zu
Berlin-Preußischer Kulturbesitz, Alemania.

Cristóbal Gnecco

Departamento de Antropología, Universidad de Cauca,
Colombia.

Andrés Izeta

Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR) Museo
de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades,
Universidad Nacional de Córdoba. Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Laura Quiroga

Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio
Ravignani". Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas, Argentina.

María Cristina Scattolin

Instituto de las Culturas, Universidad de Buenos Aires. Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Buenos
Aires, Argentina

Marcela Sepúlveda Retamal

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Tarapacá, Chile -
UMR 8096 ArchAm (CNRS-Paris 1), Francia.

Guillermo Wilde

Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de
San Martín. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas, Argentina, Argentina.

Andrés Zarankin

Departamento de Antropología e Arqueología, Universidade
Federal de Minas Gerais, Brasil.

**Producción Editorial / Produção Editorial / Editorial
production**

Programación y soporte técnico: **María Clara Díez**

Diseño y diagramación: **Mariano Masariche**

Corrección de estilo: **María Milena Sesar**

Corrección de idioma y traducciones: **Sofía Gandini** (Inglés) y
Rodrigo Costa Angrizani (Portugués)

Evaluadores/as / Avaliadores / Evaluators

Florencia Avila

Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano, Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, Argentina.

María Gabriela Chaparro

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del
Cuaternario Pampeano, Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, Argentina.

Juan Bautista Leoni

Departamento de Arqueología, Escuela de Antropología,
Universidad Nacional de Rosario, Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Virginia Pineau

Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Laura Quiroga

Programa de Historia de América Latina, Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Gastón Lamas Rivero

Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio, Uruguay.

Melisa Salerno

Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Virginia Salerno

Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Imagen de tapa

Título: Recomenzar

Composición digital realizada por **Rodrigo Costa Angrizani**

Año: 2023

Directrices para la autoría / Diretrizes para autoria / Authors guidelines

<https://plarci.org/index.php/fragmentos/about/submissions>

ÍNDICE / INDICE / TABLE OF CONTENTS

8 Editorial / Editorial / Editorial

Artículos / Artigos / Articles

- 11 Zoocializando con personas no humanas: de llamas y otras especies en la vida cotidiana de sociedades Aguada del noroeste de Argentina (S. VI-XI D. C.) / Zoocializando com pessoas nao humanas: lhamas e outras espécies no cotidiano das sociedades Aguada do noroeste da Argentina (séculos VI - XI d.C.) / Zoocializing with non-human persons: llamas and other species in the daily life of Aguada societies of northwestern Argentina (VI-XI C. AD).
Andrés Laguens
- 49 De colecciones de objetos a registros arqueológicos: aportes a la historia indígena del litoral del río Uruguay / Das coleções de objetos aos registros arqueológicos: contribuições para a história indígena da costa do rio Uruguai / From objects collections to archaeological records: contribution to the indigenous history of the Uruguay River coastal.
Diana Rosete, Irina Capdepon y Carola Castiñeira
- 71 Un análisis del cuidado corporal en contextos rurales bonaerenses de fines del siglo XIX y principios del siglo XX / Uma análise de cuidados com o corpo em contextos rurais de Buenos Aires, no final do século XIX e início do século XX / An analysis of body care in rural contexts of Buenos Aires, at the end of the XIX century and early XX century.
María Soledad García Lerena
- 89 ¿Qué significa el uso del color negro? Perspectivas arqueohistóricas. Otros antecedentes acerca de la vestimenta y etnicidad del niño de la capacocha del cerro El Plomo / O que significa o uso da cor preta? Perspectivas arqueo-históricas. Outras informações sobre a vestimenta e etnia do menino do capacocha do cerro el Plomo / What does the use of the color black mean? Archaeo-historical perspectives. Other information about the clothing and ethnicity of capacocha child of El Plomo.
Dagmar Bachraty Pino

Informes de sitios y colecciones / Relatórios de sítios e coleções / Reports of sites and collections

- 111 La construccion patrimonial de Choele Choel a través de los museos locales / A construção patrimonial de Choele Choel através de museus locais / The heritage building of Choele Choel through local museums.
Adolfo Carlos Eliges

Traducciones / Traduções / Translations

- 137 Desafíos para el siglo XXI: la patrimonialización de Piedra Museo / Desafios para o século XXI: a patrimonialização do Piedra Museo / Challenges for the twenty-first century: the patrimonialization of Piedra Museo.
Laura Miotti, Lucía Magnin y Enrique Terranova

EDITORIAL

Este séptimo número de *Fragmentos del Pasado - do Passado* materializa un largo y profundo proceso de transformación de la revista iniciado a fines del año 2021. Durante la pandemia, en un contexto mundial de incertidumbre, la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” nos propuso hacernos cargo de la edición de la revista, dando continuidad a su publicación periódica y sosteniendo la calidad académica de sus contribuciones referidas a las Ciencias Sociales y Humanidades.

Lejos de evitar el desafío de la propuesta, decidimos ir por más y nos pusimos como meta actualizar la revista acorde los estándares vigentes y aumentar su proyección tanto en el ámbito científico como en el campo de la comunicación pública de la ciencia. Como primer paso, se renovó, en parte, el Equipo Editorial que quedó conformado por un grupo de profesionales con trayectorias diversas, representación federal y un gran compromiso con las distintas tareas que involucra la edición de la revista. Paralelamente, se gestionó la incorporación de *Fragmentos* en el portal de revistas científicas (<https://plarci.org/>) donde se publica en formato electrónico (www.fragmentos.plarci.org), además de mantener el formato papel y su periodicidad semestral. Entre las innovaciones que se llevaron a cabo, queremos destacar que se sumó una nueva sección de “Artículos breves”, la actualización de la guía de estilo atendiendo a las recomendaciones para el uso del lenguaje no sexista e inclusivo, la adhesión a normas éticas internacionales y de buenas prácticas para publicaciones científicas. Como pasos importantes para facilitar el acceso a *Fragmentos* se destacan la incorporación a la Iniciativa de Budapest para el Acceso Abierto (BOAI) y el registro bajo la Licencia Creative Commons 4.0 International, así como preservación digital y el acceso abierto a los contenidos de los números anteriores que se sumaron al repositorio ZENODO. En este marco, se lograron las primeras indexaciones internacionales (entre ellas, LatinRev, Latindex Directorio, Latinoamerica), que esperamos ampliar en los próximos años.

Este proceso fue acompañado por la creación de las cuentas de la revista en Instagram y Facebook (@revistafragmentosdelpasado), en las que se divulgan las actividades, los contenidos y las novedades en las redes sociales, junto a actividades de promoción en diversos eventos académicos. Estas innovaciones nos permitieron ofrecer un acceso rápido, ordenado y claro al contenido de la revista, sumado a un interesante abanico de opciones de publicación. También hemos ampliado la llegada de la revista a un mayor público, comenzando a acercarla a ámbitos académicos y no académicos cada vez más diversos, a la vez que empezamos a posicionarla dentro de las revistas académicas reconocidas a nivel nacional. Sabemos que este es sólo el comienzo de una nueva etapa para *Fragmentos del Pasado - do Passado* y queremos agradecer muy especialmente a todo el Comité Editorial por su entusiasta y desinteresado trabajo, a los autores y las autoras que nos confiaron sus contribuciones, a evaluadores y evaluadoras por su colaboración y, finalmente, a la Fundación Azara por su confianza y apoyo constante.

Dra. Vanesa N. Bagaloni (Editora Responsable) y **Dra. Victoria Pedrotta** (Editora Asociada)

EDITORIAL

O sétimo número de *Fragmentos del Pasado - do Passado* materializa um longo e profundo processo de transformação da revista que teve início no final de 2021. Durante a pandemia, num contexto global de incerteza, a Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” nos propôs assumir a edição da revista, dando continuidade à sua publicação periódica e mantendo a qualidade acadêmica de suas contribuições relacionadas às Ciências Sociais e Humanas.

Longe de evitar o desafio da proposta, decidimos ir além e assumimos o objetivo de atualizar a revista de acordo com os padrões atuais e aumentar sua projeção tanto no campo científico quanto no campo da comunicação pública da ciência. Como primeiro passo, renovamos parcialmente a Equipe Editorial, que passou a formar-se por um grupo de profissionais com diversas trajetórias, representando diferentes regiões da Argentina e engajados com as diferentes tarefas envolvidas na edição da revista. Ao mesmo tempo, a *Fragmentos* foi incorporada ao portal de revistas científicas (<https://plarci.org/>), onde é publicada em formato eletrônico (www.fragmentos.plarci.org), além de manter o formato em papel e sua periodicidade semestral. Entre as inovações realizadas, destacamos a inclusão de uma seção de “Artigos breves”, a atualização do manual de estilo de acordo com as recomendações para o uso de linguagem não sexista e inclusiva, a adesão aos padrões éticos internacionais e boas práticas para publicações científicas. Como passos importantes para facilitar o acesso à *Fragmentos* se destacam a adesão à Budapest Open Access Initiative (BOAI), o registro sob a Licença Internacional Creative Commons 4.0, bem como preservação digital e acesso aberto ao conteúdo de edições anteriores que foram adicionadas ao repositório ZENODO. Dentro dessa estrutura, foi realizada a primeira indexação internacional (incluindo LatinRev, Latindex Directory, Latinamerica), que esperamos expandir nos próximos anos.

Esse processo foi acompanhado pela criação das contas da revista no Instagram e no Facebook (@revistafragmentosdelpasado), onde as atividades, o conteúdo e as notícias são divulgados nas redes sociais, juntamente com atividades promocionais em vários eventos acadêmicos. Essas inovações nos permitiram oferecer acesso rápido, ordenado e claro ao conteúdo da revista, além de uma gama interessante de opções de publicação. Também expandimos o alcance da revista para um público mais amplo, começando a aproximá-la de campos acadêmicos e não acadêmicos cada vez mais diversificados, ao mesmo tempo em que começamos a posicioná-la entre as revistas acadêmicas reconhecidas nacionalmente. Sabemos que este é apenas o início de uma nova etapa para a *Fragmentos del Pasado - do Passado* e gostaríamos de fazer um agradecimento especial ao Comitê Editorial por seu trabalho entusiasmado e abnegado, aos autores que nos confiaram suas contribuições, aos revisores por sua colaboração e, finalmente, à Fundación Azara por sua confiança e apoio constante.

Dra. Vanesa N. Bagaloni (Editora Responsável) e **Dra. Victoria Pedrotta** (Editora Associada)

EDITORIAL

This seventh issue of *Fragmentos del Pasado - do Passado* materializes a long and deep process of transformation of the journal initiated at the end of 2021. During the pandemic, in a global context of uncertainty, the Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” made us the proposal of taking over Journal edition, giving continuity to its periodical publication and maintaining the academic quality of its contributions regarding to the Social Sciences and Humanities.

Far from avoiding the challenge of the proposal, we decided to go further, and we set ourselves the goal of updating the journal according to current standards and increasing its projection both in the scientific field and in the field of public communication of science. As a first step, we renewed part of the Editorial Team, which is now constituted by a group of professionals with diverse backgrounds, federal representation and a great commitment to the different tasks involved in the edition of the journal. At the same time, *Fragmentos* was incorporated into the scientific journals portal (<https://plarci.org/>) where it is published in electronic format (www.fragmentos.plarci.org), in addition to maintaining the paper format and its biannual periodicity. Among the innovations carried out, we would like to highlight the addition of a new “Short articles” section, the updating of the style guide in accordance with the recommendations for the use of non-sexist and inclusive language, the compliance to international ethical standards and good practices for scientific publications. In the behalf of smoothen the access to *Fragmentos* we made some important steps like joining Budapest Open Access Initiative (BOAI) and registration under the Creative Commons 4.0 International License, as well as the digital preservation and open access to the contents of previous issues that were added to the ZENODO repository. Within this framework, the first international indexings were achieved (including LatinRev, Latindex Directory, Latinamerica), which we hope to expand in the coming years.

This process was accompanied by the creation of the journal’s Instagram and Facebook accounts (@revistafragmentosdelpasado), where activities, content and news are shared on social networks, along with promotional activities at various academic events. These innovations allowed us to offer quick, organized, and clear access to the journal’s content, along with an interesting range of publishing options. We have also broadened the journal’s reaching to a wider audience, beginning to bring them closer to an increasingly diverse academic and non-academic field, while being able to start positioning our journal among the nationally recognized academic ones. We know that this is only the beginning of a new era for *Fragmentos del Pasado - do Passado* and we would like to give special thanks to the Editorial Committee for their enthusiastic and selfless work, to the authors who entrusted us with their contributions, to the reviewers for their collaboration and, finally, to the Fundación Azara for their trust and constant support.

PhD. Vanesa N. Bagaloni (Responsible Editor) and **PhD. Victoria Pedrotta** (Associate Editor)